

ANALIZA DOCTRINARĂ PRIVIND NATURA JURIDICĂ A CETĂȚENIEI

DOCTRINAL ANALYSIS OF THE LEGAL NATURE OF CITIZENSHIP

DELEANU Ruslan,
doctorand, USM

CZU: 342.71:340.12

DOI: 10.5281/zenodo.6631072

Summary

The legal nature of the citizenship represents a distinct compartment, within the constitutional doctrine, of the exposition of citizenship as a status or legal condition of a person. The article will bring arguments in favour of the causal link between the legal nature of citizenship and the right to regain citizenship by recognition in general, and in the case of regaining Romanian citizenship by Moldovan citizens in particular.

Keywords: *citizen, citizenship, legal nature, institution, status, quality, regaining citizenship, recognition of citizenship*

Cetățeanul în calitate de persoană fizică constituie subiectul de drept în general, inclusiv și de drept constituțional [1]. În aceste circumstanțe se impune a defini noțiunea de cetățenie sub aspectul categoriei juridice.

Iată din ce considerente literatura juridică de specialitate – Dreptul Constituțional, noțiunea „cetățenie” este examinată din perspectiva a două accepțiuni, care se completează una pe alta. Astfel, cetățenia se prezintă ca: a) instituție juridică [2] a Dreptului Constituțional și b) condiție juridică [3] /un statut [4] sau calitate a persoanei [5].

a) În accepțiunea de instituție juridică a Dreptului constituțional, cetățenia într-o accepție de ordin general cetățenia „constituie o categorie legată de dreptul obiectiv” [6]. Această axiomă este dezvoltată printr-o definiție dată propriu-zis instituției cetățeniei ca element constitutiv al Dreptului constituțional.

Astfel, cetățenia, ca instituție juridică „reprezintă un ansamblu de norme juridice ce reglementează raporturi sociale grupate în jurul necesității de a asigura plenitudinea drepturilor și obligațiilor prevăzute de constituție și legi acelor persoane care, prin sentimentele și interesele lor, sunt strâns legate de destinele statului respectiv” [7].

b) În accepțiunea de: condiție juridică (un statut), calitate – noțiunea de cetățenie „se axează în jurul ideii de subiect de drept” [8]. Respectiv, sub acest aspect cetățenia este examinată în doctrina constituțională prin prisma: naturii juridice; principiilor cetățeniei; modurilor de dobândire și de pierdere a cetățeniei; procedurii de acordare și pierdere a cetățeniei [9].

Și aceasta, deoarece însăși, Constituția prin prevederile art.17 alin.(1) stabilește că „Cetățenia Republicii Moldova se dobândește, se păstrează ori se pierde în condițiile prevăzute de legea organică” [10].

Observăm, aşadar, că natura juridică a cetăţeniei, nu constituie obiect de reglementare normativă, ea constituind preocupăţia doctrinei constituţionale, din aceste motive întâlnim numeroase şi contradictorii puncte de vedere.

Scopul cercetării. De a cerceta concepţiile doctrinare precum şi reglementările normative pentru a argumenta legalitatea şi legitimitatea interdependenţei dintre natura juridică a cetăţeniei şi dreptul la redobândirea cetăţeniei prin recunoaştere. Pentru elucidarea scopului determinat am trasat următoarele obiective:

- a) definirea şi expunerea teoriilor privitoare la natura juridică a cetăţeniei;
- b) determinarea legăturii organice dintre modurile de dobândire a cetăţeniei şi natura juridică a cetăţeniei;
- c) identificarea efectelor naturii juridice asupra temeiurilor pierderii cetăţeniei;
- d) stabilirea temeiurilor de redobândire a cetăţeniei prin recunoaştere în funcţie de natura juridică a cetăţeniei.

Definirea categoriei „natura juridică a cetăţeniei”

Literatura de specialitate nu ne prezintă o definiţie a categoriei „natura juridică a cetăţeniei” ci doar remarcă faptul că ea este „una dintre cele mai controversate probleme privitoare la cetăţenie” [11]. Aceasta, deoarece la determinarea naturii juridice a cetăţeniei se porneşte de la definiţia dată cetăţeniei în calitate de statut al persoanei. Astfel cetăţenia este definită generic, fie: „o legătură între individ şi stat” [12], fie ca „o legătură politice între individ şi stat”, fie ca „o legătură politică şi juridică” [13], fie ca „o legătură juridică”, fie ca „o apartenenţă a persoanei” [14].

O primă încercare a defini noţiunea natură juridică a cetăţeniei o întâlnim în literatura juridică contemporană. Astfel, natura juridică „presupune stabilirea apartenenţei cetăţeniei la una din categoriile juridice” [15, 16]. Însă conceptul nu este dezvoltat în finalitatea sa, adică nu este identificat „genul proxim” al naturii juridice a cetăţeniei.

Cât ne priveşte, considerăm că genul proxim al naturii juridice a cetăţeniei rezidă în *temeiurile ce dau naştere statutului, calităţii de cetăţean unei persoane fizice, statut reglementat prin norme juridice şi garantat.*

Teoriile doctrinare privind natura juridică a cetăţeniei. Următoarele sunt opiniile ştiinţifice privind natura juridică a cetăţeniei [17]:

1. Potrivit unei opinii, cetăţenia exprimă legătura ce uneşte un individ, un grup de indivizi sau anumite bunuri cu un anumit stat. Dar această viziune este una neştiinţifică, întrucât ea porneşte de la ideea că raporturile juridice – raporturi esenţialmente sociale, aflate sub incidenţa unei norme juridice – ar putea lua naştere între bunuri şi persoane, pe de o parte, iar pe de alta, pentru că pune pe plan de egalitate persoanele şi bunurile. Omul este subiect nu numai pentru că el este supus legilor naturii şi legilor dezvoltării societăţii, ci şi pentru că el este producător şi purtător al relaţiilor sociale [18].

2. Conform altei opinii, cetățenia este pur și simplu un element constitutiv al statului. Într-adevăr, organizarea puterii de stat se realizează în raport cu populația și cu teritoriul. Dar cetățenia nu trebuie redusă doar la semnificația unuia dintre elementele constitutive ale statului. Ca apartenență a unei persoane la un anumit stat, cetățenia este o legătură juridică din care decurg drepturi și obligații specifice, reciproce, între acea persoană și acel stat [19]. Mai degrabă, aici este vorba de noțiunea de cetățenie.

3. Potrivit unei concepții, cetățenia ar fi „**un raport politic și juridic**” de „dominațiune și supușenie”, din care izvorăsc drepturi și obligații, „atât în ceea ce privește pe individ față de stat, cât și pe stat față de individ” [20]. Acest raport nu este deci de natură voluntară. Referitor la un asemenea punct de vedere, I. Deleanu observă că, uneori, „raportul de cetățenie” este totuși un raport voluntar (de exemplu, cazul dobândirii cetățeniei la cerere). Apoi – și mai ales – această concepție este tributară tendințelor de fetișizare a statului, față de care cetățeanul este un simplu „supus”, un element pasiv, la discreția acestuia. În fine, cetățenia nu poate fi calificată ca „raport”, deoarece prin noțiunea de raport juridic nu se desemnează totalitatea drepturilor și obligațiilor participanților la acea relație juridică [21].

4. Alteori, cetățenia a fost considerată drept „raport contractual”; „legătura naționalului sau a supușeniei este contractuală, și ceea ce înseamnă că ea se naște dintr-un acord de voințe – aceea a statului de o parte, aceea a naționalului, pe de alta”. Critica acestei concepții a fost amplă și substanțială [22], dar I. Deleanu propune de reținut doar următoarele idei, persuasive și suficiente:

a) Contractul fiind produsul unui acord de voințe, ambele voințe trebuie să se manifeste anterior încheierii acestuia. Or, în cazul dobândirii cetățeniei prin naștere, voința celui născut nu se poate exprima nici înainte de încheierea contractului, nici în momentul dobândirii cetățeniei, adică al nașterii;

b) În cazul contractului, prin acordul de voințe se stabilește atât legătura dintre participanții la contract, cât și conținutul acestuia. Pe când în cazul cetățeniei, nici la dobândirea acesteia prin naștere, nici la dobândirea ei pe calea cererii nu se stabilește de către părți un conținut diferențiat de drepturi și obligații ce revin „părților contractante”, conținutul raportului juridic de cetățenie fiind cel prevăzut de lege;

c) În plus, teoria contractualistă asupra naturii juridice a cetățeniei apare neîntemeiată și pentru că, potrivit unuia dintre principiile care cârmuiesc regimul juridic al contractelor, efectele juridice ale acestora nu pot fi desființate prin manifestarea unilaterală de voință a uneia dintre părți. Or, în materie de cetățenie, există situații în care cetățenia poate fi pierdută fără ca cetățeanul să-și manifeste o voință în acest sens [23].

5. Conform unei alte concepții, cetățenia ar fi un „statut personal”, cum este clasa socială, vârsta, sexul etc., și constă în supușenia la anumite puteri de stat [24]. Dacă prin conceptul de „statut” sau prin cel de „situație juridică” se urmărește să se constate că producerea unor anumite fapte juridice este de natură să inves-

tească o persoană cu un „complex de drepturi și obligații”, derivate din conținutul și scopul social atribuite de legea faptelor juridice care le-au generat, atunci, cu siguranță, conceptele în discuție sunt trebuitoare. Însă, conchide I. Deleanu, cum se poate observa, sintagma „statut personal” sau „situație juridică” este asociată vârstei, sexului etc., adică unor categorii biologice, ceea ce nu este admisibil, întrucât cetățenia nu semnifică asemenea atribute [25].

6. Cetățenia a fost considerată un element al capacității juridice, așa cum apare capacitatea numai în unele ramuri ale dreptului, adică nedisociată în capacitate de folosință și capacitate de exercițiu [26]. Subliniind că: „Dacă este adevărat că distincția între cele două forme ale capacității este lipsită de însemnătate practică și teoretică în acele ramuri ale dreptului în care capacitatea de exercițiu a persoanei se naște odată cu capacitatea de folosință și în aceleași condiții cu ea, nu este mai puțin adevărat că, tocmai în aceste condiții, capacitatea juridică nu este decât posibilitatea de a fi subiect de drept și, în consecință, de a avea anumite drepturi și obligații subiective”. I. Deleanu conchide că cetățenia nu este o abstracție, o simplă „posibilitate” de a dobândi drepturi și de a-ți asuma obligații subiective, ci o categorie cu un conținut concret și complex, care se exprimă prin drepturile și obligațiile precizate ca atare de normele juridice [27].

Într-o altă abordare se pornește de la stabilirea naturii juridice a cetățeniei trebuie să se plece de la categoria subiecților raporturilor juridice. Deși pleacă de la această idee, nu împărtășește părerea că cetățenia este o situație juridică, mai ales pentru că noțiunea „situație juridică” nu se pare suficient determinată [28].

Rezumând analiza teoriilor privitoare la natura juridică a cetățeniei într-o opinie se afirmă că „la baza tuturor teoriilor cu privire la natura juridică a cetățeniei stă concepția că cetățenia reprezintă o legătură reciprocă între persoana fizică și stat, care sunt două subiecte de drept” [29].

Cât ne privește, împărtășim opinia în conformitate cu care „tocmai temeiurile de dobândire a cetățeniei determină natura ei juridică ...” [30].

Legătura organică dintre modurile de dobândire și natura juridică a cetățeniei

Așadar, natura juridică a cetățeniei rezidă în modurile de dobândire a cetățeniei. Doctrina constituțională nu face această legătură cauzală ci doar definește noțiunea cetățeniei în cea de a doua accepție, de statut, condiție a persoanei.

Nu vom supune analizei toate definițiile date noțiunii „cetățenie” ci vom apela doar la două dintre ele. Astfel, într-o opinie cetățenia este definită ca „acea calitate a persoanei fizice, ce exprimă legătura politico-juridică permanentă nelimitată în timp și spațiu dintre această persoană fizică și statul respectiv, atribuind plenitudinea de drepturi și obligații reciproce stabilite de Constituție și legi” [31].

Iar într-o a doua viziune cetățenia este „o calitate a persoanei fizice ce desemnează o legătură politică și juridică permanentă între persoana fizică și stat, nelimitată în spațiu și timp și care acordă persoanei fizice posibilitatea să benefi-

eze de toate drepturile și libertățile fundamentale recunoscute și garantate de stat, inclusiv de a participa la realizarea suveranității poporului și își asumă obligația de a respecta toate îndatoririle fundamentale prevăzute de Constituție și legislația statului în vigoare” [32].

Prezintă așadar, în ce temei o persoană fizică dobândește această calitate ce dă naștere acestei legături. Cu alte cuvinte care este natura juridică a acestui statut?

În mod generic doctrina juridică clasifică modurile de dobândire a cetățeniei în două dimensiuni juridice distincte: „a) dobândirea de drept și b) dobândirea prin efectul unui act juridic individual” [33].

Dezvoltând prevederile art.17 alin. (1) din Constituție Legea cetățeniei, prin art.10 stabilește următoarele temeiuri de dobândire a cetățeniei: „a) prin naștere; b) recunoaștere; c) adopție; d) redobândire; e) naturalizare, precum și în temeiul acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte” [34].

Aplicând teoria naturii juridice a cetățeniei, apoi, dobândirea cetățeniei de drept are la bază criteriul nașterii legitimat de către unul dintre principiile „*jus sanguinis* sau *jus soli*” [35]. Iar celelalte moduri de dobândire a cetățeniei au la bază efectele unui act juridic individual, emis de către un organ de stat.

În cadrul studiului nostru prezintă interes doar redobândirea cetățeniei în colaborare cu recunoașterea cetățeniei. Aceasta, în mod deosebit pornind de la dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a-și redobândi cetățenia Română, calitate pe care au dobândit-o și au posedat-o buneii și părinții lor.

În fond redobândirea cetățeniei privește persoanele care din anumite motive obiective și-au pierdut-o, iar ulterior doresc să și-o recapete. Alta este situația cetățenilor Republicii Moldova care la 28 iunie 1940 era parte componentă legală și legitimă a României ca stat suveran și independent, iar locuitorii dețineau cetățenia Română.

După ocuparea acestui teritoriu de către URSS la 28 iunie 1940 și 23 august 1944, locuitorii ei au fost lipsiți, în mod arbitrar ilegal, de cetățenia naturală, obținută prin naștere, de drept.

Pornind de la definiția dată cetățeniei am stabilit că ea reprezintă o legătură politico-juridică nelimitată în timp și spațiu dintre o persoană fizică și stat, reglementată normativ, respectiv și temeiurile pierderii cetățeniei trebuie să fie tot legale și nu ilegale ca în cazul nostru. Și aici ne aflăm în câmpul legalității și legitimității dintre natura juridică a cetățeniei și temeiurile pierderii cetățeniei.

Efectele naturii juridice asupra temeiurilor pierderii cetățeniei

Reglementările normative, inclusiv și cele actuale prevăd următoarele temeiuri de pierdere a cetățeniei: a) prin renunțare; b) prin retragere; c) în temeiul acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

a) *Renunțarea la cetățenie* este „o urmare a acțiunii individuale la inițiativa persoanei” [36], exprimată într-o cerere scrisă. Astfel, cetățenia dobândită ca efect al nașterii generează natura juridică ce-i permite doar persoanei, cetățean al statu-

lui să decidă își păstrează această calitate sau renunță la ea. Orice altă „intervenție” este ilegală și nu trebuie să atragă după sine pierderea cetățeniei.

În aceste circumstanțe, în lipsa unei asemenea cereri scrise cetățeniei României, ocupați în anii 1940 și 1944, și urmașii lor și-au păstrat cetățenia României. Cererea se adresează statului care a acordat cetățenia.

b) *Retragerea cetățeniei*, poartă „un caracter personal și se apreciază sub titlul unei sancțiuni” [37] aplicabile persoanei care a dobândit cetățenia fie prin naturalizare, înfiere sau redobândirii [38] în cazurile strict determinate de lege. Ornici în această situație statul Român nu a aplicat nici o „sancțiune”.

c) Nu a existat și nici nu există vre-un acord internațional la care Republica Moldova sau România să fie parte în urma căruia cetățeniei României și-au pierdut cetățenia. Mai mult ca atât pactul odios Ribbentrop-Molotov, în urma căruia populația din teritoriul dintre Nistru și Prut au fost ocupați și lipsiți de cetățenie a fost declarat nul și neavenit „*ab initio*”.

Astfel, rezumând, constatăm o strânsă legătură organică dintre natura juridică și calitatea de cetățean și totodată de garant al păstrării acestei legături.

Legalitatea redobândirii cetățeniei române prin recunoaștere. Am menționat deja, că cetățenia dobândită ca „efect al unui act juridic” îmbracă și formele: „recunoaștere” și „redobândire”. Deci, de principiu, ele sunt două moduri distincte de dobândire a cetățeniei, lucru cuprins în lucrările citate.

În cazul nostru, prin prisma naturii juridice a cetățeniei îngăduim să îmbinăm aceste moduri într-o singură procedură și, anume: redobândirea cetățeniei române prin recunoaștere, cel puțin a celor ce au deținut cetățenie prin naștere, în baza principiilor enunțate și unanim recunoscute și aplicate atât în Dreptul Constituțional, cât și în Dreptul Internațional Public.

Aceasta deoarece cetățenia atât ca instituție juridică a Dreptului Constituțional, cât și statut, calitate a persoanei prin prisma naturii juridice și definiției obligă statul să-și protejeze cetățeniei atât în țară cât și peste hotare (art.17 din Constituția României, normă care a fost stipulată și în Constituțiile României din 1923, 1938).

Concluzii generale și recomandări

Pornind de la conținutul de fond al definiției date noțiunii cetățeniei ca legătură politico-juridică, permanentă și nelimitată în timp și spațiu dintre o persoană fizică și stat, legătură ce generează drepturi și obligații reciproce, concluzionăm:

- Natura juridică a cetățeniei rezidă în modurile de dobândire a cetățeniei.
- Cetățenia dobândită în temeiul nașterii nu poate fi pierdută prin acțiuni și acte care nu emană direct de la cetățean și se păstrează, inclusiv și în cazul ocupării unei părți a statului.

- În aceste circumstanțe considerăm oportun, legal și legitim de a completa art.10 al Legii cetățeniei României cu sintagma: „cetățeniei români și urmașii lor, care după 28 iunie 1940 și 23 august 1994 au fost lipsiți în mod arbitrar de ce-

tăţenia română pot redobândi cetăţenia prin recunoaştere în baza unei cereri de confirmare a opţiunii”.

Referinţe bibliografice:

1. Arseni Al. Drept Constituţional şi instituţii politice. Ed. a 3-a, actualizată şi restructurată. Vol.1. – Chişinău: CEP USM, 2021, p.41. ISBN 978-9975-149-39-6. Cârnaţ T. Drept constituţional şi instituţii politice. Chişinău: S.n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). ISBN 978-9975-56-712-1. Partea I, p.333.
2. Ex.: Arseni Al. Drept constituţional, p.268; Cârnaţ T. Drept constituţional, p.334.
3. Drăganu T. Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar. Vol.4. – Cluj Napoca, 2000, p.131.
4. Deleanu I. Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat. Vol.2. - Bucureşti: Europa Nova, 1996, p.24; Drăganu T. Drept constituţional, p.131. Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a 14-a. Vol.1. – Bucureşti: Actami, 2014, p.156.
5. Arseni Al. Drept constituţional, p.270; Popa V. Tratat de drept constituţional şi instituţii politice. Ed. a 2-a. rev. şi ad. – Chişinău: S.a., 2021 (Notograf Prim SRL), p.466.
6. Deleanu I. Drept constituţional, p.24.
7. Drăganu T. Drept constituţional, p.135.
8. Deleanu Ion. Drept constituţional, p.253.
9. Ibidem, p.25.
10. Constituţia Republicii Moldova. Adoptată la 29 iulie 1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.1 din 12.08.1994. Republicată în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr.78 din 29 martie 2016, art.nr.140.
11. Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional, p.148.
12. Cârnaţ T. Drept constituţional, p.335.
13. Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional, p.151.
14. Deleanu I. Drept constituţional, p.27.
15. Arseni Al. Drept constituţional, p.270.
16. Cârnaţ T. Drept constituţional, p.384.
17. Arseni Al., Bounegru S. Natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinare. În: *Legea şi Viaţa*, februarie 2020, p.4-7.
18. Deleanu I. Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, vol.II, p.25-26.
19. Ibidem, p.26.
20. Ibidem, p.26; Popa V. Tratat de drept constituţional, p.478.
21. Ibidem, p.26.
22. Drăganu T. Natura juridică a cetăţeniei // *Studia Universitatis Babeş-Bolyai*, 1968.

23. Deleanu I. Drept constituțional și instituții politice. Tratat, vol.II, p.26-27.
24. Ibidem, p.27.
25. Ibidem, p.27.
26. Ibidem, p.27.
27. Ibidem, p.27-28.
28. Muraru I. Drept constituțional și instituții politice, p.156.
29. Cârnaț T. Drept constituțional, p.335.
30. Arseni Al., Bounegru S. Natura juridică a cetățeniei europene – concepții doctrinare. În: *Legea și Viața*, februarie 2020, p.9.
31. Arseni Al. Drept constituțional, p.270.
32. Cârnaț T. Drept constituțional, p.337.
33. Vrabie G. Organizarea politico-statală a României. Drept constituțional și instituții politice. Vol.2. – Iași: Editura „Ștefan Procop”, 1999, p.419.
34. Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.98-101 din 10.08.2000.
35. Arseni Al., Suholitco L. Cetățenia – o nouă viziune și reglementare europeană. - Chișinău: Litera (Combinatul Poligrafic), 2002, p.48-49.
36. Arseni Al. Drept constituțional p.294.
37. Drăganu T. Drept constituțional, p.295.
38. Arseni Al. Drept constituțional, p.296.